

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA RASMIY USLUBNING UMUMIY XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7909022>

Karimova Shaxloza Boyquzi qizi

Farg'ona Davlat Universiteti, chet tillari fakulteti o'qituvchisi

Nishanova Zilola Askarali qizi

Farg'ona Davlat Universiteti, lingvistika (ingliz tili)

II bosqich magistranti

Annotatsiya.

Ushbu maqolada rasmiy odob-ahloq qoidalari va ularga rioya qilishlik, rasmiy uslub jamiyatdagi ijtimoiy, huquqiy munosabatlar, davlat va davlatlararo rasmiy siyosiy-iqtisodiy, madaniy aloqalar o'rtasidagi tutgan o'rni va ahamiyatli jihatlari, hamda ularning o'ziga xos xususiyatlari borasida batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar.

Rasmiy uslub, diplomatik yozishmalar, leksik va grammatik xususiyatlar, uslubiyat, rasmiy nutq, rasmiy odob-ahloq.

COMMON FEATURES OF FORMAL STYLE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

Karimova Shakhloza Boykuzi kizi

Fergana State University, teacher of the Faculty of Foreign Languages

Nishanova Zilola Askarali qizi

Fergana State University, Linguistics (English)

II stage graduate student

Abstract.

In this article, the rules of official etiquette and their observance, official style, the role and importance of social and legal relations in society, state and interstate official political-economic, cultural relations, as well as their specific characteristics, are discussed in detail.

Keywords.

Formal style, diplomatic correspondence, lexical and grammatical features, methodology, formal speech, formal etiquette.

KIRISH

Hozirgi vaqtda diplomatik protokol va odob-ahloq qoidalari nafaqat davlatlararo, balki kundalik muloqotda ham barcha me'yor va qoidalarga qat'iy rioya qilishning sinonimiga aylandi. Odob-ahloq qoidalariga qat'iy rioya qilish boshqa mamlakatga hurmatni ta'kidlaydi. Yillar davomida diplomatik amaliyotda o'ziga xos termin, atama va tushunchalarga ega bo'lgan o'ziga xos "til" diplomatiya rivojlandi. Shuning uchun bu qoidalarni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Hushmuomalalik yoki iltifotlarning "o'tkazib yuborilgan" imo-ishoralari boshqa davlatga ataylab hurmatsizlik qilish bilan barobardir.

ASOSIY QISM

Diplomatik yoki rasmiy odob-ahloq qoidalarida muayyan muomala, yozishmalar, shuningdek tashriflar, uchrashuvlar va suhbatlar o'tkazish, diplomatik qabullar o'tkazish va hokazolarning qat'iy tartibi bor. Ular diplomat, davlat xizmatchisi, ishbiarmon, ularning kiyimi, odobi, xulqi va boshqalar. Diplomatik odob va protokol me'yorlari har bir diplomatni o'zi vakili bo'lgan davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishiga asoslanadi. Barcha davlatlar suveren va xalqaro muloqot amaliyotida teng huquq va imtiyozlarga ega.

O'zaro munosabatlarda xushmuomalalik diplomatik amaliyotda katta ahamiyatga ega. Diplomatik etiketning qat'iy me'yorlari majburiy javob berish qoidalariga rioya qilishni (xat, eslatma, tashrif qog'ozi, xushmuomalalik bilan tashrif yoki tabrik), rasmiy yozishmalarda (eslatmalar, xatlar), kirish joyida bo'lish zarurligini belgilaydi. Xat yoki yozuvning boshi) va oxirgi (oxirida) iltifot formulalari yoziladi. Ko'rinmayotgan rasmiy iltifotlarni hurmatsizlik yoki dushmanlik deb hisoblash mumkin va xalqaro mojaroga olib kelishi mumkin.

Rasmiy uslub jamiyatdagi ijtimoiy, huquqiy munosabatlar, davlat va davlatlararo rasmiy siyosiy-iqtisodiy, madaniy aloqalar uchun xizmat qiluvchi nutq uslubidir. Mazkur uslub hujjatchilik xarakteri bilan boshqa uslublardan ajralib turadi. Rasmiy yozishma va hujjatlar iqtisodiy, yuridik va diplomatik munosabatlarda, ma'muriy - davlat idoralarida ishlatiladi. Shunga ko'ra rasmiy uslubda yuridik qonunlar, diplomatik yozishmalar, farmonlar, qarorlar, ko'rsatmalar, buyruqlar, shartnomalar, rasmiy e'lon va xabarlar, yozishmalar va shu kabi hujjatlar yoziladi.

Rasmiy yozishma va hujjatlar tilining qo'llanish doirasi keng va xilma-xil bo'lganligidan, uning tarkibi ham turlichadir. Fikrning sodda, qisqa, aniq ifoda etilishi rasmiy ish qog'ozlari uslubining asosiy talabidir.

Ular o'ziga xos leksik va grammatik xususiyatlarga ega:

-professional terminlar (guvohnoma, dalolatnoma, bayonot, elchixon, ishonchli vakil, qidiruv);

-turg'un iboralar (imzo chekuvchilar, yuqorida ko'rsatilganlar);

-tilga olinayotgan kishilar o'z nomi bilan atalmasdan, buning o'rniga ularning belgisi yoki biror harakati, biror narsaga munosabatini ifodalovchi otlar qo'llanadi (guvoh, da'vogar, ijrochi);

-noaniqlikka yo'l qo'ymaslik uchun otlar olmoshlar bilan almashtirilmaydi;

-fe'lining majhul darajadagi, shart, buyruq-istak va harakat nomi shakllari ko'proq qo'llanadi (bajariladi, belgilansin, chora ko'rish);

-uyushiq bo'lakli sodda gaplar ko'p qo'llaniladi;

-shart ergash gapli qo'shma gaplardan keng foydalaniladi.

Rasmiy uslubda og'zaki so'zlashuv uslubiga xos so'zlar, dialektizmlar, jargonlar deyarli ishlatilmaydi.

Demak, o'zbek tilining rasmiy uslubiga mansub yozishma va hujjatlar boshqa uslublardan leksik-frazeologik va grammatik xususiyatlarga ko'ra bir-biridan farqlanib turadi. Bayon qilingan fikrlarning izchillik bilan uzviy bog'langan bo'lishiga alohida e'tibor qilinadi va tanlangan so'zlarning gap qurilishining rasmiy munosabatni ifodalashga bo'ysundirilganligi bilan izohlanadi.

Rasmiy ish qog'ozlari uslubi vazifaviy uslublar doirasidagi boshqa uslublardan lug'aviy va grammatik xususiyatlari jihatdan farqlanadi. Ushbu uslub leksikasi asosan kitobiy va xolis so'zlardan iborat bo'lishi bilan birga shu uslub bo'yog'iga ega bo'lgan yuqorida ko'rsatilganlar, quyidagi imzo chekuvchilar, qabul qilib oluvchi kabi so'z va turg'un birikmalarini o'z ichiga oladi. Bu uslub leksikasining yana bir xususiyati unda professional terminologiyaning mavjudligidir. Fikrning sodda, qisqa, aniq ifoda etilishi rasmiy ish qog'ozlar uslubining asosiy talabidir. Kishi o'z fikrini aniq va ravon ifodalashi uchun tildagi uslublardan ham xabardor bo'lishi, kundalik so'zlashuv tilidan tashqari, rasmiy-ish yuritish tilini ham bilishi kerak. Chunki oddiy ishchimi, dehqonmi, tadbirkormi yoki ziyoli, baribir, hech bo'lmaganda, ariza, tilxat yoki ishonchnoma yozishiga to'g'ri keladi. U yoki bu darajadagi korxonalar, muassasa yoki tashkilot rahbarining faoliyatini esa ish yuritish qog'ozlarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shuning uchun ham "Davlat tili haqida" gi (1995 yil 21 oktyabr) qonunimizning o'zak moddalar (8-14-moddalar)da ish yuritishning tilga aloqador jihatlari qoidalashtirilgan.

Hujjat shunchaki matn emas, u yuridik kuchga ega, shuning uchun ham taqdimotning neytralligi rasmiy odob-ahloq me'yori hisoblanadi. Subektiv nuqta, shaxsiy fazilatlarni minimallashtirish kerak. SHuning uchun, rasmiy muloqotda emotsional bo'yoqdor so'zlar ishlatilmaydi. Rasmiy nutqda so'zlashuv, xalq, dialektal so'zlar va frazeologik burilishlardan foydalanish mumkin emas. Ammo ba'zida hujjat, maqsadiga qarab, u yoki bu darajada, shunga qaramay,

emotsionallik ma'nosiga ega bo'ladi. Masalan, hujjatda so'rov, minnatdorchilik va talab, ba'zan kategorik shaklda ifodalanishi mumkin. Biroq, birinchi navbatda, vaziyat va faktlarni emotsional-ekspressiv emas, balki mantiqiy baholash vositalaridan foydalanish kerak.

Tizimda ishlayotgan shaxslarga kelsak, rasmiy uslub odob-ahloq qoidalarini egallaganlik darajasi insonning kasbga layoqatlilik darajasini belgilaydi. Bu, birinchi navbatda, davlat xizmatchilari, siyosatchilar va boshqalarga, ya'ni o'z faoliyatining turiga ko'ra rasmiy uslubni yaxshi bilishi kerak bo'ladi. Muloqot madaniyati qoidalarini bilish, ularga rioya qilish odamga o'zini ishonchli his qilish imkonini beradi.

Ish yuritish hujjatlarining tili va uslubi ham turli lingvomadaniyatlarda ko'p jihatdan o'xshashdir. Xususan, hujjat muallifi, qoida tariqasida, jamoaviy sub'ekt hisoblanadi (hatto bir shaxs tomonidan imzolangan), hujjatlardagi faoliyat predmeti direktsiya, tashkilot nomi bilan ifodalanadi. Biroq, rasmiy uslubning shaxssiz gaplar bilan ifodalanishi ko'proq xorijiy hujjatlarga xosdir. Masalan, G'arb mamlakatlarning diplomatik yozishmalari individual yoki shaxs tomonidan amalga oshiriladi. Masalan,

XULOSA

Xullas, uslubiyatning tilda tutgan o'rnini beqiyosdir. Nutq jaryonida masalaga nutq mavzusi va xususiyati nuqtai nazaridan yondashilib, vazifaviy uslublarining amal qilish qonuniyatlarini va talablarini e'tiborga olish lozim bo'ladi. Uslubshunoslik me'yorlarni shakllantirish, mashhur tilshunos olim G.O.Vinokur ta'kidlaganidek, til madaniyatining o'z oldiga qo'ygan asosiy maqsadi, uning eng muhim vazifasidir. Uslubiy me'yorni yaxshi bilmasdan, ularni mukammal egallamasdan turib, nutq madaniyatiga, madaniy nutqqa erishib bo'lmaydi. Tilda har bir so'zni, grammatik shaklni, har bir sintaktik qurilmani o'z o'rnida, ya'ni shu so'z, shu grammatik shakl yoki sintaktik qurilma (gap) ishlatilayotgan vaziyatni (tinglovchi saviyasi, ularning holati kabilar) hisobga olgan holda to'g'ri qo'llash, ularning shu vaziyatga eng mos tushadiganini tanlab, nutq jarayonida ulardan

unumli foydalanish, eng ixcham va fikrni lo'nda ifodalaydiganini, eng sodda va hammaga tushunarlisini ishlatish nutqning ravonligini, tushunarligini, aniqligini ta'minlaydi, uni g'alizliklardan xalos etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Aminov M., Madvaliyev A., Mahkamov N., Mahmudov N., Odilov Y. Davlat tilida ish yuritish. Amaliy qo'llanma-Toshkent: "O'zbekiston nashriyoti", 2020
2. Mahmudov N., Rafiyev A., Yo'ldashev I. Davlat tilida ish yuritish. - Toshkent: "Cho'lpon" 2007
3. Muhiddinova X.S., Abdullaeva N.A. // Rasmiy uslubning diplomatik yozishmalar turi / O'quv qo'llanma. Toshkent 1997 yil. 4-7 betlar.
4. A.J.Omonturdiyev, Sh.I.Abduraimova. O'zbek nutqi madaniyati va uslubiyati (bakalavr va magistrlar uchun uslubiy qo'llanma). Toshkent - 2016